

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ТУРМУШИДА ФОТИМА КУЛЬТИ

М.Б.Курбонова

*Тарих фанлари номзоди, доцент
Бухоро давлат университети*

Калит сўзлар: **Аннотация:** Ушбу мақолада Марказий Осиё Муқаддас шахслар, эпитет, халқлари, хусусан, хотин-қизлари турмушида Муҳаммад қурбонлик, Ҳазрати Биби (с.а.в)нинг суюкли қизи Фотима тимсолига эътиқод Фотима, феномен, ашуро, кўринишлари этнологик жихатдан таҳлил қилинган. культ, солиҳа аёллар.

IN THE LIFE OF THE PEOPLE OF CENTRAL ASIA THE CULT OF FATIMA

M.B. Kurbanova,

*Candidate of history, associate professor,
Bukhara State University*

Key words: holy persons, epithet, sacrifice, Hazrat Bibi Fatima, phenomenon, Ashura, cult, righteous womens. **Abstract:** In this article, from an ethnological point of view, an ethnological approach to the cult of Fatima, the beloved daughter of Muhammad (peace and blessings be upon him), in marriage among the peoples of Central Asia, in particular, their wives, is analyzed, and their originality is studied.

В ЖИЗНИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ КУЛЬТ ФАТИМЫ

Курбанова М.Б.

*кандидат исторических наук, доцент
Бухарский государственный университет*

Ключевые слова: **Аннотация:** В данной статье анализируется Святые персоны, эпитет, верования культу любимой дочери Мухаммад (с.а.в) в

жертвоприношение, Хазрати жизни народов, быте жен Центральной Азии, с Биби Фатима, феномен, этнологической точки зрения. ашура, культ, праведные женщины.

Маълумки, ислом дини билан боғлиқ Ўрта Осиё халқлари мифологияси тизимида кенг тарқалган Ҳасан ва Ҳусайннинг онаси, Муҳаммаднинг қизи Фотима образи оммабоплашган(Сухарева, 1960, С.30).

Муҳаммад (с.а.в) уч ўғил, тўрт қиз, жами етти фарзанд кўрганлар. Уларнинг олти нафари биринчи хотинлари Хадичадан, еттинчи фарзандлари Иброҳим эса мисрлик хотинлари Мориядан туғилган. Ҳазрат Фотимадан бошқа фарзандлари пайғамбаримиз ҳаётлигида вафот этиб кетишган. Фақат қизлари Фотимадан зурриёдлар тарқаб, улар саййидлар ва саййидалар деб аталадилар. Фотима – пайғамбаримизнинг 35 ёшларида кўрган энг кичик, энг суюкли қизлари. Милодий 605 йили Маккада туғилган. Ҳижратнинг учинчи йили, милодий 624 йилда пайғамбаримизнинг амакилари Абу Толибнинг ўғли, жиянлари Ҳазрат Алига турмушга чиққан. Ҳазрат Али ва Фотимадан беш фарзанд туғилди: Ҳасан, Ҳусайн, Муҳсин, Умму Қулсум, Зайнаб.

Академик Карим Шониёзовнинг таҳлилига кўра, Фотима Муҳаммад пайғамбарнинг қизи, Зухра унинг эпитети – сифати бўлиб, ёруғлик, нур таратувчи, деган маънони англатади. Бироқ, Сурхондарё ва Бухоро вилоятларининг кўпчилиги аҳолиси, шунингдек, қарлуқлар ҳам Фотима ва Зухрани алоҳида муқаддас шахслар, деб ҳисоблаганлар. Биби Фотима ҳомиладор аёлларни туғдирувчи доя, сифатидаги аёллар пири, деб қабул қилинган. Доянинг талабига кўра кўзи ёраётган аёлга Биби Фотимаи Захро руҳига атаб қўй, эчки, хўроз сўйиб, қурбонлик қилганлар(Шаниязов, 1964, С.139).

Доимо тоат ибодатда кун кечирган солиҳа аёл Фотиманинг “Захро” сифатидан ташқари яна бир неча эпитетлари бор, улар қуйидаги маъноларга эга: Розия ва Марзия - маънолари бир хил, Аллоҳ у кишидан рози бўлган, деганидир. Саида - кишиларнинг афзали, Тоҳира-покиза маъносида, Муборак – барокатлидир, Сиддиқа – тўғрисўз, Хайрулнисо – аёлларнинг энг яхшиси, деганидир(Курбанова, 2014, С.264).

Фотимаи Захро сифатларига тегишли фикрлар қаторида Хотуни қиёмат, яратувчи даргоҳининг канизи(Шоҳ Ҳаким Холис, 1992, Б.25) Ҳазрати Биби Фотима разияллоҳу анҳо, деган сўзлар ҳам учрайди(Халқ китоблари, 1992, Б.111). Бу эпитетни қуйидагича шарҳлаш мумкин: маълумки, қиёмат кунида жаннатий аёллар жаннат дарвозаларидан бирма-бир чақирилади. Ана шундай аёллар сафининг бошида турувчи Биби Фотимаи Захро бўладилар, демак.

Бугунги кунда Фотима феномени ижтимоийлашуви жараёни Марказий Осиё хотин қизлари орасида яққол кўзга ташланади. Ушбу жараённи кундалик турмушнинг турли соҳаларида учратиш мумкин. Хусусан, хотин-қизлар турли хил таомларни тайёрлаш жараёнида Фотимаи Захро руҳидан рамзий маънода мадад сўраш одатига амал қилишган(Курбанова, 1994, Б.98). Бу хилдаги одатларни Марказий Осиёнинг бошқа минтақаларида ҳам учратиш мумкин(Пещерева, 1927, С.9; Наврўз...,1992, Б.28).

Марказий Осиё ўзбек ва тожиклари никоҳ тўйларида куёв ва келинни чимилдиққа солиш жараёнида, албатта уларга қарата “Биби Фотимаи Захронинг бахтини берсин” деган дуонинг ўқилиши нафақат, одат, балки Фотима феноменига эътиқоднинг реал кўринишидир(Дала маълумотлари, 2010-2015).

Халқларнинг ижтимоий ҳаётида мотам маросими муҳим ўрин тутди. Инсон туғилиши каби ва унинг ўлими ҳам ўта муҳим аҳамиятга молик воқеадир. Чунки, инсон ўлими унинг бу дунёни тарк этишни, бошқа оламга ўтишни англатган ва бу жараён билан боғлиқ қатор маросимлар бажарилган(Аширов, 2007, Б.106-107).

Марказий Осиё эронийлари турмушида ислом оламининг машҳур ва маълум шахслари Ҳазрати Али, Фотимаи Захро, Имом Ризо, Зайнаб Хотун кабилар вафотига бағишлаб ўтказиладиган мотам маросимлари исломий тақвим асосида нишонланади.

Қадимдан Марказий Осиё эронийлари орасида марҳумни хотирлаш, эъзозлаш анъанага айланган ва улар оламдан ўтган инсонлар хотирасини вақт-вақти билан эслаб туришни кони савоб удум деб қабул қилганлар.

Фотима (р.а.) вафотига атаб ташкил этиладиган “Ашуро” маросими ҳам аёллар жамоасида кайвони хотин томонидан махсус эълон қилинади. Ушбу маросимда Фотима хотирасига бағишланган навха, равзалар мотам кўшиқлари сифатида ижро этилади. Отинойилар-оямуллолар “Қуръони Карим” сураларидан қироат қилиб, шаҳидлар хотирасига дуо қиладилар. Хусусан, Фотима ҳаётига оид лавҳалар амри маъруф ўхшатиб баён этилади (Қурбонов ва Мардонова, 2014, Б.39).

Бугунги кунда ушбу маросимда нафақат эроний хотин-қизлар, балки сунний - ўзбек ва тожик аёллари ҳам қатнашуви яққол кўзга ташланади (Қурбанова, 2019, С.102). Бу ҳол Фотима шахсига, образига, культига эътиқоднинг ижтимоийлашувидан дарак беради. Маросим асосан, ҳусайнияҳона (шиалар масжиди)ларда, баъзи ҳолларда эса хонадонларда фақат аёллар (ёшидан қатъий назар, яъни балоғатга етмаган қизлар ҳам онаси, хола, аммалари билан келади) иштирокида ўтказилади. Марказий Осиё эронийларининг Фотимани хотирлаб, ташкил этиладиган ашуро маросими қадимги диний эътиқодлар илдиэларини ҳамда ислом ақидаларини ўзида қориштирган, мужассамлаштирган.

Халқ орасида бу хилдаги маросим Аза даври мобайнида тириклар ва марҳумлар, яъни бир томондан тириклар дунёси ва иккинчи томондан марҳумлар дунёси орасида махсус ўзаро ҳамжиҳатлик ташкил этишининг кўриниши деб қабул қилинади. Аждодларимиз энг яқин кишилари оламдан ўтганда уларнинг руҳлари тирик қолади деб ишонишлари одамлар орасида марҳумлар руҳини ҳурматлаш ва хотирлаш ғоясини шакллантирган. Шунга мувофиқ, халқ тасаввурида мотам маросимлари тўлиқ ўтказилмаса, марҳумлар у дунёда муҳтожликка маҳкум бўладилар, деган тушунча вужудга келади.

Фотимаи Захро нафақат мусулмон аёлларининг азизаси, балки унинг бетакрор гўзал ахлоқи ислом олами хотин-қизларига ибрат бўлиб келган. Марказий Осиё халқлари турмушида ҳам Фотима тимсолига эътиқоднинг мустаҳкамлиги солиҳа аёлларимиз юксак ҳурматга сазовор бўлганидан гувоҳлик беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аширов А (2007) *Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари*. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси.
2. Дала маълумотлари. Бухоро шаҳри, Чуқур, Ҳавзи нав, Ҳавзи бодом маҳаллари, Бухоро тумани Давлатобод қишлоғи, Когон тумани Зирабод маҳалласи. 2010-2015 йиллар.
3. Курбанова М (2019) Традиция поминания Фатимы – и Захро шиитской общиной Бухары / *Этнос и конфессия. Материалы восемнадцатых международных Санкт-Петербургских этнографических чтений*. Санкт-Петербург: ИПЦ СПбГУТД.
4. Курбанова М.Б (2014). Феномен культа Фатимы в этнической культуре народов Бухарского оазиса. *Материалы IX Международной научной конференции “Кадырбаевские чтения-2014”*. Актобе,
5. Курбонов Ю., Мардонова А (2014). *Зирабод (тарихий-этнографик материаллар)*. Бухоро: “Дурдона”.
6. Курбанова М.Б (1994) *Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири - XX аср боши)*. Тарих фанлари номзоди ... дис. Тошкент. 1994.

7. Пещерева Е.М (1927) *Молочное хозяйство горных таджиков и некоторые связанные с ним обычаи*. Ташкент; *Наврӯз билан боғлиқ қўшиқлар, афсоналар, одатлар ва иримлар...*(1992). Тошкент..
8. Сухарева О.А. (1960) *Ислам в Узбекистане*. Ташкент: АН УзССР.
9. *Халқ китоблари. Ҳазрат Али ҳақида қиссалар* (1992). Тошкент.
10. Шаниязов К (1964) *Узбеки карлуки*. Ташкент: Фан.
11. Шоҳ Ҳаким Холис. *Меърожнома* (1992). Тошкент.